

UDK:631:53,03

XALIQ JASAW ORINLARINDAĞI KÓRKEMLI BAĞLARDI JARATIW USHÍN KÓRKEMLI GÚLLEWSHI PUTALARDÍN ÁHMIYETI

Kaypov Timur Alibaevich

"Ósimlikshilik, toğayshılıq hám landshaft dizaynı" kafedrası assistenti

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar instituti

E-mail: timuralibaevich1983@gmail.com

Joldasbaev Ramazan Bezergenovich

Qoshqarbaeva Aysuliw Azamat qizi

Toğayshılıq hám qalıq jasaw orınların kóklemzarlastırıw

qánigeligi 2 a topar studentleri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17538005>

Annotatsiya. Bugungi kunda shaharsozlikda asosiy masalalardan biri ko'kalamzorlashtirish ishlarini ilmiy asosda tashkil etishdir. Aholi yashaydigan joylarni - shaharlar, tumanlar, qishloq va posyolkalarni ko'kalamzorlashtirish - bu joylarni obodonlashtirishning asosiy vositalaridan hisoblanadi. Ko'kalamzorlashtirish ko'lami-aholining yashash madaniyatidan dalolat. Demografik tadqiqotlar ko'rsatishicha, ko'kalamzorlashgan hududlarga aholi kelib joylashadi hamda bu joylardan ko'chib ketishi kam kuzatiladi. Bog '-park kompozitsiyasida ko'proq gullovchi buta o'simliklardan daraxtlar guruhlar orasida, binolar fasad qismida, yo'laklar bo'ylab ekishda foydalaniladi.

Kalit sózlar: butalar, ekologik, spektrlari, muddatlari, biologik, alleya, skver.

Аннотация. Сегодня одним из основных вопросов в градостроительстве является организация работ по озеленению на научной основе. Озеленение населённых пунктов - городов, районов, сел и поселков - является одним из основных средств благоустройства этих территорий. Масштаб озеленения свидетельствует о культуре жизни населения. Демографические исследования показывают, что население поселяется в озеленённых районах, и миграция из этих районов наблюдается реже. В садово-парковой композиции чаще всего используются цветущие кустарники между группами деревьев, на фасадах зданий и вдоль дорожек.

Ключевые слова: кустарники, экологический, спектры, термины, биологический, аллея, сквер.

Annotation. Today, one of the main issues in urban planning is the scientific organization of landscaping work. Landscaping of populated areas - cities, districts, villages, and settlements - is one of the main means of landscaping these areas. The scale of landscaping reflects the lifestyle of the population. Demographic studies show that people settle in green areas, and migration from these areas is less frequent. In garden and park compositions, flowering shrubs are often used for planting between groups of trees, on building facades, and along walkways.

Keywords: shrubs, ecological, spectra, terms, biological, alley, square.

Kirisiw. O.YU.Emelyanovaniń atap ótiwinshe Eń joqarı dárejededgi landshaft kompoziciyaların jaratıw ushın ósimliktiń jası hám máwsimlik rawajlanıwına qarap ózgerip turatuǵın belgili bir kórkemlilik qásiyetlerge iye bolgan ósimlikler

qollaniladi. Ádebiyat maǵluwmatları hám ózimizdiń kóp jıllıq baqlawlarımız (1999-2016) tiykarında kórkemli sıpatlardıń ózgeriw dinamikasın, masshtabtı yesapqa alǵan halda aǵashlı ósimliklerdiń kórkemlilik dárejesin kompleksli bahalaw ushın universal metodika islep shıǵıldı. Bahalaw hár ayda bes balıq sistemada altı kriteriya boyınsha ótkeriledi. Bahalaw nátiyjeleri boyınsha jil dawamında túrdiń (figura, hár túrliligi) kórkemlilik dárejesiniń ózgeriwsheliǵı anıq kórinetuǵın grafikler dúziledi. Bunday kesteler jil dawamında yamasa belgili bir dáwirde olardıń kórkemli effektin támiyinlew ushın hár qıylı maqsetler ushın peyzaj toparların dúziwde paydalanıwǵa qolaylı.

G.YU.Morozova, I.D.Debelayalardıń atap ótiwınshe "Qolaylı qala ortalıǵın qalıplestiriw" federal maqsetli baǵdarlaması Rossiya qalalarınıń turaqlı rawajlanıwına qaratılǵan. Xabarovsk úlkesi usı joybardıń qatnasıwshısı. Bul jumıstıń maqseti Xabarovsk qalası mısasında abadanlastırıw arqalı qala qorshaǵan ortalıǵınıń qolaylıǵın arttırıw imkaniyatların úyreniw bolıp tabıladı. Terekler hám putalardıń tiykarǵı hám qosımsha assortimenti, olardıń qalalıq jerler ushın rekreacion júklerge shıdamlılıǵın esapqa alıw usınıs etiledi. Qala qorshaǵan ortalıq sapası indeksin islep shıǵıwda qońsı aymaqlardı abadanlastırıw dárejesin, kóklemzarlastırıw hám landshaft kompozisiyalar jaratiw kerek ekenligin, sonday-aq, nállerdiń jasawshańlıq qábiletlerin esapqa alıw usınıs etiledi.

Materiyallar hám uslublar. Kóklemzarlastırıwda qollanılatuǵın kórkemli gúlleytuǵın putalar túrlerin kóbeytiw, úlkemiz sharayatlarına beyimlese alatuǵın túrlerin izlep tabıw, ilimiy dárejede tiykarlanǵan texnologiya boyınsha kútim nátiyjesin ámelde qollanıw - búgingi kúnniń áhmietli máselelerinen esaplanadı.

Kóklemzarlastırıw tarawında alıp barılıp atırǵan jumıslardı dúnya júzi úlgileri dárejesinde alıp barıw kerek, bunıń ushın Ózbekistanda kórkemli baǵshılıqtı rawajlandırıw strategiyası islep shıǵılǵan hám landshaft dizayn usılları kóklemzarlastırıw baǵdarında qollanılıp kelinbekte. Landshaft dizaynınıń tiykarǵı komponenti - bul máwsimlik güllewshi kórkemli putalar esaplanadı. Güllewshi putalardıń kóklemzarlastırıw baǵdarı hám landshaft dizaynında áhmiyeti júdá girewli hám artıp barmaqta.

Natiyje. Xalıq jasaw orınların kóklemzarlastırıwda hám kórkemli baǵlardı jaratiwda egilip atırǵan kórkemli güllewshi putalardıń bioekologiyalıq ózgesheliklerin úyreniw hám joqarı sortlı túrlerin tańlawdan ibarat. Landshaft dizaynı ushın kórkemli gúlleytuǵın putalardı Respublikamızda ósip rawajlanıwın hám nállerin jetistiriwdi jolǵa qoyıw hám olardı kóklemzarlastırıw hám landshaftli dizaynında keńirek paydalanıw. Xalıq jasaw orınlarında jasil kórkemli baǵlardı, alleyalardı jaratiw, kórkemli güllewshi putalardı kóbeytiw, qaladaǵı sanitariyalıq-

gigienaliq jaǵdaydı jaqsılaw hám mikroklımatı payda etiw ushın jasıl aymaqlar maydanların keńeytiwde kórkemli jasıl kórkemli gúllewshi putalardıń ornı júdá úlken. Kókelemzarlastırıw ushın, tiykarınan landshaft dizaynında paydalanılatuǵın kórkemli gúlleytuǵın putalar túrleri assortimentin bayıtıw hám tiykarǵı wazıypa esaplanadı. Landshaft dizaynı ushın usınis etilip atırǵan kórkemli gúlleytuǵın putalar kóriniske iye bolıwı, dawamlı gúllewi menen bir waqıtta qalanıń tütünli-gazli hám shańlı jaǵdayına biologiyalıq shıdamlı bolıwı hámde arxitekturalıq hám sanitariyalıq-gigienaliq talaplarına da juwap beriwi kerek.

Ózbekistanda kórkemli baqshılıqtı rawajlandırıwdıń tiykarǵı jónelislerinen biri kókelemzarlastırıw ushın qala sharayatlarına biologik shıdamlı kórkemli gúlleytuǵın putalar túrleriniń assortimentlerin kóbeytiriw esaplanadı. Jasıllanıwshı hám gúllewshi putalar kókelemzarlastırıwdıń eń tiykarǵı komponentlerinen biri esaplanadı. Ósimlik dúnyasınıń turmıslıq iskerligi hawa-rayına óz tásirin ótkeredi yaǵnıy hawa daǵı SO₂ hám basqa zıyanlı gazler hám de tütindi ózlestirip neytrallastıradı, qala hawasındaǵı shań muǵdarın azaytadı, terekler tárepinen ajratılǵan fitontsidler hawadaǵı kesellik qozǵawtıwshı bakteriyalardı joq etedi. Kórkemli gúlleytuǵın putalar kórkemlilik qásiyetleri hám japıraqlarınıń forması, reńi, gúlleriniń reńleri, gúlleriniń dúzilisi, gúllew spektrleri hám gúllewiniń dawam etiw waqıtları bolıp tabıladı.

Qala sharayatlarında egiletuǵın kórkemli gúlleytuǵın putalar dawamlılıq benen hám sulıw gúlleytuǵın, jasıllanıw turıwshı bolıwı maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Ózbekistan sharayatlarında vegetatsiya dawamında uzaq gúllewshi putalar qatnasıwında kompozitsiya jaratılıwına itibar beriwi kerek, mısalı, forzitsiya, pirokanta, yapon behisi, magoniya, deytsiya, jasmin, bul'danej, qızıl bargli zirk, nastarin, drok, veygela, gibiskus, budleya, hind sireni (lagerstermiya) sıyaqlı putalar uzaq gúllewi (martdan hám noyabrge shekem) menen ajralıp turadı. Bul quramga uzaq gúllewshi gıbrid roza sortların kirgiziw múmkin.

Juwmag. Nókis qalası sharyatında kókelemzarlastırıw maqsetinde kórkemli gúlleytuǵın putalı naller tiykarınan kórkemliliǵı hám gúllew spektrleri boyınsha tańlanıp egilse júdá maqsetke muwapıq boladı. Qala sharayatında insanlardıń mádeniy tárepden dem alıp zawıq alıwı hám avtomobilden shıqqan zıyanlı tütünli gazlerdıń putalı ósimlikler tárepinen irkiliwi júdá áhmiyetli. Kórkemli baǵlardı jaratıwda kórkemli gúlleytuǵın putalardan, bir, eki hám kóp jıllıq gúllerden landshaftli kompozitsiyalar jaratılsa maqsetge muwapıq boladı. Keyingi jıllarda turizmniń rawajlanıwı sırt el miymanlarınıń bizin elimizdiń tariyxı hám mádeniyatımız benen tanısıw maqsetinde kelmekte bunda qalamız gózzal hám

kórkemlesken bolıwı, ósimlikler kompoziciyaları menen bayıtılğan bolsa kókelemzarlasqan hám abadanlasqan bolsa júda jaqsı boladı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi:

1. Qayimov A.Q., Dj. Turok. Aholi yashash joylarini kukalamzorlashtirish (darslik).– Toshkent, “Fan va texnologiya” nashr., 2012. – 124 b.
2. Berdiev E. T. Manzarali daraxt-buta usimliklar (uslubiy qvllanma).–Toshkent, ToshDAU Tahririyat-nashriyot bwlimi, 2021. –111 b.
3. Xonazarov A.A. Ysupov. SH.T va boshqalar. //Ózbekiston xududini kukalamzorlashtirishda foydalaniladigan asosiy manzarali daraxt va butalar.– Toshkent, 2008.– 154 b.
4. Qayimov A.Q., Berdiev E.T. Landshaftli qurilish (Darslik). – Toshkent, “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2016.–300 b.